

5. Staroselska N., Birta G., Shostia A., Levoshko N. et al. (2024). Determination the influence of the synthetic antioxidants mixture on the oxidative stability of sunflower oil. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3 (6 129)), 14 20. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.304930>.

6. Petik I., Shcherbak O., Khareba O., Myronenko L., Borovkova V., Kibenko N. Rozroblennia ekstrudovanoho kormu dlia tvaryn na osnovi vidkhodiv oliiezhyrovoho vyrobnytstva. *Visnyk Ahrarnoi nauky*. 2024, № 9, S. 56 58. <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202409-07>

7. Petik I., Litvinenko O., Stankevych S., Zabrodina I. et al. (2024). Determination of the cellulose-and lipid-containing components influence on the extrudate technological indicators. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2 (6-128), 6 13. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.301843>

8. Matvieieva T.V., Papchenko V.Iu., Yevtushenko S.L. Vyznachennia minimalnykh terminiv prydatnosti shrotiv oliinykh kultur. *XI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Innovatsiinyi rozvytok kharchovoi industrii»*. Kyiv: IPR NAAN, 2024. S. 80 81. <https://iprkyiv.com/index.php/nashi-vydannya/materialy-konferentsiy>

9. Petik P.F., Papchenko V.Iu., Matvieieva T.V. Stan oliiezhyrovoi haluzi Ukrainy u suchasnykh umovakh. *Zbirnyk materialiv naukovo–praktychnoi konferentsii «Naukovi chytannia do 100-richchia vid dnia narodzhennia Filipieva Ivana Davydovycha – vydatnoho vchenoho u haluzi ahrokhimii ta gruntoznavstva»*, prysviachenoї pamiaty doktora s.-h. nauk, profesora, Zasluzhenoho diiacha nauky i tekhniky Ukrainy, Filipieva Ivana Davydovycha. Odesa: IKOSH NAAN, 2024. S. 228-230. <https://icsanaas.com.ua/en/publishing-activity/>

УДК 665.11: 636.085.57

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ЕКСТРУДОВАНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ОЛІЄЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ

І.П. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

З.П. ФЕДЯКІНА, завідуючий відділом досліджень переробки олій та жирів, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

В статті визначено хімічний і амінокислотний склад сировини як основи екструдованого корму для тварин. Встановлено раціональне співвідношення складових основи екструдованого корму для тварин, використовуючи аналіз залежності пористості екструдованої маси від співвідношення її складових та спираючись на відомості про вміст білку в сировинних компонентах та їхні вартісні характеристики.

Ключові слова: екструдований корм, соняшниковий шрот, соєвий шрот, вівсяна крупа, амінокислотний склад, пористість.

Вступ. Обсяги переробки олійного насіння в світі постійно зростають. Результати світового виробництва соняшнику як основної олійної культури у 2021/22 маркетинговому році показали рекордні результати за весь час – 57,2 млн. т. Згідно з даними Держстату, навіть в умовах збройної агресії з боку росії, у сезоні 2021/22 років українські аграрії зібрали рекордний врожай олійних культур: соняшнику – 16,4 млн. т, сої – 3,4 млн. т і ріпаку – 2,96 млн. т. Таким чином, виробництво соняшнику в Україні склало 31 % від світового об'єму [1].

У процесі переробки олійного насіння крім цільового продукту – олії утворюються вторинні оліє- і білоквмісні продукти переробки (зокрема шрот), які, у разі відсутності ефективної промислової переробки, направляються на зберігання або утилізацію [2, 3]. Ефективна переробка таких вторинних продуктів олієжирового виробництва надає змогу знизити витрати на зберігання/утилізацію, одержати додатковий дохід з реалізації нової продукції, а також покращити екологічний стан навколишнього середовища [4].

Шрот є вторинним продуктом олієжирового виробництва, який одержують в процесі переробки олійних культур способом екстракції. Шрот здебільшого використовується як добавка до раціону харчування сільськогосподарських тварин, а також як складова комбікормів. Шрот має високу гігроскопічність, тому не підлягає тривалому зберіганню. Одним із шляхів ефективного застосування шроту олійних культур є можливість виготовлення з нього білкових продуктів із заданими структурно-механічними властивостями для харчування тварин. Варто відзначити, що білки шротів олійних культур мають високу біологічну цінність, на яку негативно впливає присутність у складі антиаліментарних факторів, зокрема інгібіторів протеолітичних ферментів [5, 6].

Таким чином, з метою оптимізації олієжирового виробництва, зменшення кількості відходів та розробки нових кормових продуктів, доцільно удосконалити технологію переробки шротів олійних культур в білковий продукт для харчування тварин. Наукові результати окресленого напрямку є важливими, оскільки існує потреба зменшити кількість відходів виробництва, що нераціонально використовуються, і одночасно розширити сировинну базу для білкових кормових продуктів.

Здоров'я та тривалість життя будь-якої істоти, як людини, так і домашньої тварини, значною мірою залежать від якості, кількості, складу та збалансованості харчування. Раціон харчування тварин переважно складається з білків та жирів рослинного та тваринного походження при відносно незначній кількості рослинних вуглеводів. Для покращення харчування тварин до складу раціонів вводять ряд добавок, зокрема, мікроелементи, білково-вітамінні добавки та інші [7]. Вдосконалення та створення нових видів кормів з високою поживною та біологічною цінністю для тварин є актуальним завданням. Склад

шроту містить 34–46 % протеїнів, до 2 % ліпідів, 8–10 % вологи і до 20 % клітковини. Білки, що містяться в насінні, під час переробки перетворюються в протеїнову групу, до складу якої входять такі важливі амінокислоти, як метіонін, триптофан, цистин та інші [4, 8]. До недоліків шроту як сировинного джерела рослинних білків належать [9]: непостійний хімічний склад; нетривалий термін зберігання, що може призводити до гниття сировини і окиснення олії; соняшниковий шрот має низький вміст лізину; неповна інактивація антиаліментарних факторів у шроті може призводити до отруєння тварин; тривала присутність у раціоні тварин шротів може призвести до отруєння гексаном, який використовується під час екстракції олії.

Обмеженням для застосування шроту з соняшнику є наявність у ньому хлорогенової (близько 1,5 %) та хінної (близько 0,5 %) кислот, які здатні виступати в ролі інгібіторів трипсину і ліпази. В складі соєвого шроту присутні інгібітори трипсину. Соєвий шрот має низький вміст клітковини, кількість якої в 1 кг продукту складає всього 72 г (в соняшниковому шроті цей показник досягає 152 г, а в лляній – 145 г). Соєвий шрот відрізняється високим вмістом легкоперетравлюваного білка (до 42 %) та його повноцінністю. У соєвих кормах присутні всі замінні амінокислоти, необхідні тваринам. У разі повної інактивації антиаліментарних факторів шрот з сої за своєю поживною цінністю і вмістом протеїну порівнюється з м'ясним і рибним борошном [9, 10].

Одним із способів виготовлення сухих кормів для тварин є екструдкування. За короткий проміжок часу сировина встигає пройти кілька видів обробки: теплову обробку, подрібнення та змішування, часткове зневоднення, стабілізацію, текстурізацію, стерилізацію та знезараження. Після такої обробки покращуються санітарні показники та смакові якості корму, відбувається розрив макромолекул, що веде до підвищення поживної цінності кормів. Внаслідок такої комплексної обробки отримують екструдат з приємним хлібним смаком та запахом [11, 12].

Екструдкування полягає у подрібненні та перемішуванні вихідної сировини, за короткий проміжок часу (5–7 с) на сировину впливає висока температура (120–190 °C) та тиск (25–50 атм.), що дозволяє її повністю знезаразити. В результаті формуються пористі гранули, які на заключному етапі висушують і покривають жирами тваринного та рослинного походження, стабілізованими антиоксидантами, з додаванням необхідного набору вітамінів. У зв'язку з тим, що вплив вказаних параметрів обробки на сировину є короточасним, поживні речовини, включаючи вітаміни, зберігаються, в той час як патогенна мікрофлора та плісняві гриби знищуються. В результаті такої обробки покращуються смакові якості готового продукту. Термін придатності сухого екструдованого корму становить 10–12 місяців, деяких низькожирних видів – 12–18 місяців [12].

У роботі [13] до складу експериментального комбікорму включали сировину в екструдованій формі. Відбувалася заміна трав'яного борошна на трав'яну різку, соняшникового шроту – на кормові боби. Паралельно з цим для збагачення комбікорму протеїном використано горох. Кормові боби і горох

використовували в екструдованій формі. Рівень у комбікормі пшениці, компенсували за рахунок жита (тритикале) та кукурудзи, яка, в свою чергу, збагачує комбікорм крохмалем. З метою врегулювання рівня протеїну і поповнення нестачі фосфору до складу експериментального комбікорму додатково вводили діамонійфосфат, а для усунення дефіциту натрію і сірки – глауберову сіль. Для врегулювання цукрово-протеїнового відношення у раціоні дослідної групи до складу дослідного комбікорму включали дещо більшу кількість меляси. Даний корм оптимізовано за вмістом фосфору, сірки і натрію, міді, цинку, марганцю, кобальту, йоду, селену, вітамінами *A*, *D*, *E*. Невирішеним питанням у запропонованому способі є відсутність даних про вплив обраних компонентів на технологічні показники отриманого екструдованого продукту, зокрема пористість.

В роботі [11] розглянуто вплив екструзійної обробки на засвоюваність злаково-бобових кормів, вона зростає до 85–90 %. Відзначено збільшення розчинних речовин сировини у 5–8 разів. Заміна неекструдованого соєвого шроту в раціонах годування тварин на екструдований комбікорм дозволило підвищити показники їхньої маси. Витрати корму на 1 кг приросту живої маси зменшилися на 100 г. Такий спосіб екструзії злаково-бобових сумішей містить у складі всі незамінні амінокислоти та є аналогом білка тваринного походження. Недоліком розробки є низька кількість лізину та метіоніну в рецептурі корму.

Відомий спосіб [14] отримання білкового корму у вигляді шроту соняшникового, який дозволить підвищити тривалість зберігання від трьох до шести місяців із збереженням первісної якості на основі обробки озоном. Отриманий білковий корм після знезараження озоно-повітряною сумішшю є нешкідливим і може згодуватися тваринам, що призводить до підвищення продуктивності, конверсії корму та резистентності організму. Серед недоліків даного дослідження можна вказати збереження есенціальних антиаліментарних факторів у нативному вигляді за вказаних умов обробки. Це призводить до зниження поживної цінності корму.

В роботі [15] проведено оцінку показників продуктивності порослят на дорощуванні при використанні у раціонах зернових екструдованих кормів. Показано, що екструзія зернових складових у раціонах збільшує інтенсивність приросту живої маси порослят на 11,5–12,7 % та призводить до зниження витрат корму на 1 кг приросту тварин на 14,5 %. Недоліком дослідження є відсутність даних щодо впливу на інтенсивність приросту маси тварин наявність в раціоні екструдованих відходів олієжирового виробництва.

В роботі [16] як основу для виробництва комбікорму використано готову рецептуру комбікорму: пшениця подрібнена (58 %); шрот соєвий (18,6 %); соя екструдована (12 %); олія соняшникова (6 %); вапняк (1,2 %); монокальційфосфат (0,7 %); премікс (3,5 %). Частина пшениці в рецептурі заміняли на білково-вітамінний коагулят люцерни (5,4 %) та піддавали екструзії. Підвищення якості комбікорму відбувається за рахунок збагачення вітамінами, незамінними амінокислотами та рослинним білком при додаванні

білково-вітамінного коагуляту люцерни. Але в роботі не розкрито питання щодо раціоналізації технологічних показників в контексті розширення компонентного складу комбікорму.

В дослідженні [17] розглянуто використання нетрадиційних видів сировини при виробництві комбікормів для цінних видів риби, режими технології виробництва експериментальних комбікормів методом екструдуювання та встановлення їх термінів зберігання. Встановлено, що найбільш перспективними джерелами сировини для цінних видів риби є соєві, горохові ізоляти та концентрати, пшеничний та кукурудзяний глютен, шрот та макуха (соєва, лляна, ріпакова). Досягнуто підвищення поживності у 1,2–1,5 рази розробленого комбікорму, до складу введено додатково вітаміни, мінеральні речовини. Недоліком дослідження є складність технології та багатоконпонентність розроблених рецептур (до 18 складових).

В роботі [18] оцінено вплив на організм риби екструдованого комбікорму з комплексним препаратом наночасточок металів. Компонентами комбікорму були: борошно рибне (20%), борошно м'ясо-кісткове (6%), шрот соняшниковий (25%), соєвий шрот (35%), олія рослинна (5%), борошно пшеничне (8%), премікс (1%). Виробництво комбікорму включало змішування компонентів комбікорму з наночасточками металів методом ступінчастого змішування та власне екструдуювання. Встановлено, що використання екструдованого комбікорму з наночасточками металів в годуванні холоднокровних тварин супроводжувалося підвищенням інтенсивності росту. Але в дослідженні відсутнє обґрунтування складу комбікорму, а також дані щодо біологічної цінності його сумарного білка.

Таким чином, існує певний дефіцит наукових даних щодо особливостей переробки відходів олієжирової промисловості, а саме шротів олійного насіння на білкові продукти для харчування тварин. Відсутні дані щодо раціонального співвідношення складових основи екструдованого корму для тварин з фізіологічної точки зору, залежності технологічних показників екструдованої маси, зокрема пористості, від співвідношення її складових. Зважаючи на це необхідне удосконалення технології переробки відходів олійноекстракційного виробництва (шроту) з отриманням сировини для екструдованого корму для тварин. З точки зору біологічної цінності корму, важливим є визначення вмісту білка і незамінних амінокислот в розробленому продукті. Така розробка буде сприяти вирішенню проблеми накопичення відходів виробництва, екологізації олійноекстракційних виробництв та оптимізації раціонів широкого кола сільськогосподарських тварин.

Мета дослідження – обґрунтування розробки екструдованого корму для тварин на основі відходів олієжирових виробництв.

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні задачі:

- визначити хімічний склад сировини як основи екструдованого корму для тварин;

- визначити раціональне співвідношення складових основи екструдованого корму для тварин;

- порівняти склад і технологічні показники екструдованого корму для тварин з комерційним аналогом.

Результати досліджень. Визначено хімічний склад дослідних зразків відходів олієжирових виробництв, а також крохмалевмісної сировини, обраних як основу екструдованого корму для тварин. Отримані дані наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Хімічний склад зразків відходів олієжирових виробництв та крохмалевмісної сировини, обраних як основу екструдованого корму для тварин

Найменування сировини	Вміст, %					
	волога та леткі речовини	білок	ліпіди	вуглеводи	клітковина	Зола
Соняшниковий шрот	10,1	39,8	1,7	24,2	15,1	7,8
Соевий шрот	9,5	43,1	1,2	34,7	5,4	4,6
Вівсяна крупа	12,0	12,6	6,1	59,0	8,0	1,8

Згідно з результатами досліджень, дослідні зразки відходів олієжирових виробництв, а також крохмалевмісної сировини відповідають вимогам, встановленим у відповідній нормативній документації – ДСТУ 4638/CAS 68937-99-5, ДСТУ 4230/CAS 68308-36-1, ДСТУ 7698/CAS 97-56-3. Відповідно до даних табл. 1, соняшниковий і соєвий шроти є вагомим джерелом білку (39,8 % і 43,1 % відповідно) та мінеральних речовин (7,8 % і 4,6 % відповідно). Крім того, соняшниковий шрот містить значну кількість клітковини (15,1 %). В свою чергу, вівсяна крупа є джерелом вуглеводів – крохмалю і пентозанів (сумарний вміст 59 %), що використано для регулювання технологічних характеристик екструдованої суміші, зокрема пористості.

Вміст незамінних кислот і оцінка якості (за амінокислотним скором (C_a , %) білка відходів олієжирових виробництв та крохмалевмісної сировини наведені в табл. 2.

Таблиця 2 – Вміст незамінних кислот відходів олієжирових виробництв та крохмалевмісної сировини

Незамінні амінокислоти	Еталон ФАО [19]	Соняшниковий шрот		Соевий шрот		Вівсяна крупа	
		Вміст, мг/100 г білка	C_a , %	Вміст, мг/100 г білка	C_a , %	Вміст, мг/100 г білка	C_a , %
Валін	5000	1056	21,1	2244	44,9	938	18,8
Лейцин	7000	1292	18,5	3662	52,3	1283	18,3
Ізолейцин	4000	794	19,9	2181	54,5	695	17,4
Лізин	5500	735	13,4	2992	54,4	704	12,8

Незамінні амінокислоти	Еталон ФАО [19]	Соняшниковий шрот		Соевий шрот		Вівсяна крупа	
		Вміст, мг/100 г білка	C_a , %	Вміст, мг/100 г білка	C_a , %	Вміст, мг/100 г білка	C_a , %
Метіонін+цистин	3500	844	24,1	1324	37,8	717	20,5
Фенілаланін+тирозин	6000	1377	23,0	4046	67,4	1471	24,5
Триптофан	1000	363	36,3	655	65,5	233	23,3
Треонін	4000	832	20,8	1950	48,8	577	14,4

Згідно з результатами досліджень, розрахований амінокислотний скор. дослідних зразків відходів олієжирових виробництв, а також крохмалевмісної сировини свідчить про те, що обрана сировина є джерелом незамінних амінокислот. Розбіжність амінокислотного скору незамінних амінокислот є досить низьким в білку соняшникового шроту і вівсяної крупи та дещо вищим – в білку соєвого шроту, що впливає на його біологічну цінність. Тому викликає інтерес створення комбінованих екструдованих продуктів на основі обраних складових. Згідно даних, наведених в табл. 2, білковий комплекс обраних відходів олієжирових виробництв мають різні першу та другу лімітуючі амінокислоти (лізін та лейцин для соняшникового шроту і метіонін+цистин для соєвого шроту). Це робить доцільним їхнє сумісне використання в технології екструдованих кормів для тварин для вирішення завдання збалансування амінокислотного складу готового продукту.

З метою визначення раціонального співвідношення складових основи екструдованого корму для тварин досліджено залежність пористості екструдованої маси суміші від співвідношення складових, а саме соняшникового шроту (c_{sf}), соєвого шроту (c_{sb}) і вівсяної крупи (c_{om}).

За допомогою рівняння (3) представлено апроксимаційну залежність пористості екструдованої маси від співвідношення соняшникового шроту (c_{sf} , масова частка), соєвого шроту (c_{sb} , масова частка) та вівсяної крупи (c_{om} , масова частка).

$$P(c_{sf}, c_{sb}, c_{om}) = 59,0571 \cdot c_{sf} + 67,3429 \cdot c_{sb} + 85,0571 \cdot c_{om} + 11,5714 \cdot c_{sf} \cdot c_{sb} - 1,2857 \cdot c_{sf} \cdot c_{om} + 2,5714 \cdot c_{sb} \cdot c_{om} \quad (3)$$

У табл. 3 наведено матрицю планування експерименту, а також експериментальні та розрахункові значення пористості екструдованої маси від співвідношення її складових. Розрахункові значення функції відгуку одержано за рівнянням регресії (3).

Таблиця 3 – Залежність пористості екструдованої маси від співвідношення складових

№ зразку	Вміст складових в суміші, мас. частки			Пористість екструдованої маси, $P(c_{sf}, c_{sb}, c_{om})$, %	
	Соняшниковий шрот, c_{sf}	Соєвий шрот, c_{sb}	Вівсяна крупа, c_{om}	Експериментальні значення	Розрахункові значення
1	1	0	0	60	59,1
2	0	1	0	68	67,3
3	0	0	1	85	85,1
4	0,66	0,33	0	63	63,7
5	0,33	0,66	0	67	66,5
6	0	0,66	0,33	72	72,1
7	0	0,33	0,66	80	78,9
8	0,66	0	0,33	66	66,8
9	0,33	0	0,66	76	75,3
10	0,33	0,33	0,33	73	71,2

Поверхню отриманої залежності пористості екструдованої маси від співвідношення складових представлено на рис. 1.

Рис. 1 – Залежність пористості екструдованої маси від співвідношення її складових

Варто зазначити, що наведені апроксимаційні залежності адекватно описують пористість екструдованої маси в інтервалах співвідношення складових 0...100 %. Таким чином окреслено діапазон співвідношень сировинних компонентів, при яких пористість екструдованої маси становить 70...75 %:

- соняшниковий шрот – 0,35...0,50 мас. частки;
- соєвий шрот – 0,25...0,80 мас. частки;
- вівсяна крупа – 0,20...0,45 мас. частки.

Збільшення масової частки вівсяної крупи в суміші призводить до підвищення пористості екструдованої маси. Присутність соняшникового шроту в екструдованій масі негативно впливає на її пористість порівняно з вмістом соєвого шроту (пористість екструдованого соняшникового шроту – близько 60 %; соєвого шроту – близько 68 %).

Ґрунтуючись на отриманих результатах досліджень, зокрема пористості екструдованої маси, вмісту білку в сировинних компонентах та їхні вартісні характеристики, обрано раціональне співвідношення складових корму для тварин:

- соняшниковий шрот – 0,40 мас. частки;
- соєвий шрот – 0,25 мас. частки;
- вівсяна крупа – 0,35 мас. частки.

Екструдована маса на основі відходів олієжирових виробництв та крохмалевмісної сировини означеного складу містить 31,1 % білку, пористість 72 % і вартісні характеристики вихідної суміші близько 285 дол. США/т.

Визначено склад і технологічні показники розробленого екструдованого корму для тварин обґрунтованого складу. Результати дослідження порівняно з тими ж показниками комерційного аналогу (задекларований виробником склад: екструдована суміш кукурудзи, ячменю, пшениці), який обрано як контрольний зразок екструдованого корму. Вартість комерційного аналога складала близько 273 дол. США/т [20]. Хімічний склад досліджених зразків екструдованих кормів наведено в табл. 4.

Таблиця 4 – Хімічний склад розробленого екструдованого корму для тварин і комерційного аналогу

Склад	Зразки екструдованих кормів	
	Розроблений	Комерційний аналог (контрольний зразок)
Вміст води, %	3,9	4,1
Вміст ліпідів, %	3,1	1,8
Вміст клітковини, %	9,8	8,8
Вміст білку, %	31,1	9,6

Вміст незамінних кислот і оцінка якості (за амінокислотним скором (C_a , %) білка розробленого екструдованого корму для тварин і комерційного аналогу наведені в табл. 5.

Таблиця 5 – Вміст незамінних кислот розробленого екструдованого корму для тварин і комерційного аналогу

Незамінні амінокислоти	Еталон ФАО [19]	Розроблений екструдований корм		Комерційний аналог	
		Вміст, мг/100 г білка	C_a , %	Вміст, мг/100 г білка	C_a , %
Валін	5000	1307	26,1	409,0	8,2
Лейцин	7000	1876	26,8	888,0	12,7
Ізолейцин	4000	1115	27,9	381,0	9,5
Лізин	5500	1285	23,4	374,0	6,8
Метіонін + цистин	3500	926	26,5	250,0	7,1
Фенілаланін + тирозин	6000	2065	34,4	750,0	12,5
Триптофан	1000	390	39,0	93,0	9,3
Треонін	4000	1007	25,2	309,0	7,7

Згідно з отриманими результатами досліджень (табл. 4, 5), зразок розробленого екструдованого корму вказаного складу, за вмістом вологи практично не відрізняється від зразку комерційного екструдованого корму, отриманого з зернових культур (3,9 % проти 4,1 % відповідно). Подібна закономірність спостерігається за вмістом ліпідів (3,1 % проти 1,8 % відповідно), а також за вмістом клітковини (9,8 % проти 8,8 % відповідно). Але спостерігається вагома різниця між зразками, що досліджувалися, за складом білка і незамінних амінокислот. Зокрема, вміст білку в екструдованому кормі запропонованого складу перевищує такий в контрольному зразку в 3,2 рази (31,1 % проти 9,6 % відповідно). Вміст незамінних амінокислот в розробленому екструдованому кормі перевищує такий в контрольному зразку в 2,9 разів (9971 мг/100 г білка проти 3454 мг/100 г білка відповідно). Необхідно додати, що пористість екструдованого корму запропонованого складу була нижче за таку в контрольному зразку лише на 4 % (72 % і 76 % відповідно).

Результати проведених досліджень дозволяють більш ефективно використовувати такі відходи олієжирових виробництв як соняшниковий та соєвий шротів в технології екструдованих кормів для тварин. Отримані результати роботи, зокрема табл. 2 і апроксимаційна залежність (3) є науковим доробком, який має сприяти більш раціональному використанню соняшникового і соєвого шротів як складових екструдованих кормів, а також їх обґрунтованому комбінуванню з крохмалевмісними зерновими компонентами.

Варто відзначити перспективні напрямки роботи щодо використання відходів олієжирових виробництв як сировини для екструдованого корму для тварин. Це, насамперед, дослідження залежності технологічних характеристик готового продукту від вмісту вологи та вмісту жиру в сировині, що екструдується.

Висновки. Визначено хімічний (вміст вологи, білка, ліпідів, вуглеводів, клітковини та золи) і амінокислотний (вміст незамінних амінокислот) склад сировини як основи екструдованого корму для тварин. Обрані зразки відходів олієжирових виробництв (соняшниковий та соєвий шроти), а також крохмалевмісної сировини (вівсяна крупа) відповідають вимогам, встановленим у відповідній нормативній документації – ДСТУ 4638/CAS 68937-99-5, ДСТУ 4230/CAS 68308-36-1, ДСТУ 7698/CAS 97-56-3.

Встановлено раціональне співвідношення складових основи екструдованого корму для тварин, використовуючи аналіз залежності пористості екструдованої маси від співвідношення її складових та спираючись на відомості про вміст білку в сировинних компонентах та їхні вартісні характеристики. Раціональне співвідношення складових корму для тварин становить: соняшниковий шрот – 0,40 мас. частки; соєвий шрот – 0,25 мас. частки; вівсяна крупа – 0,35 мас. частки.

Зразок обґрунтованого складу відповідає показникам комерційного аналогу за величиною пористості (72 і 76 % відповідно) та за вартістю (285 і 273 дол. США/т відповідно). Але екструдований корм розробленого складу перевищує комерційний аналог за вмістом білку в 3,2 рази (31,1 % проти 9,6 % відповідно) і за вмістом незамінних амінокислот в 2,9 разів (9971 мг/100 г білка проти 3454 мг/100 г білка відповідно).

Література

1. Олійні в умовах війни: посів, залишки, переробка, умови зберігання (2022). Вилучено з <https://latifundist.com/spetsproekt/963-olijni-v-umovah-vijni-posiv-zalishki-pererobka-umovi-zberigannya>.
2. Petik, I., Litvinenko, O., Stankevych, S., Zabrodina, I., Ponomarova, M., Kotliar, O., Kliuchko, R., Myhalenko, O., Pidpala, T., & Danylchuk, G. (2024). Determination of the cellulose- and lipid-containing components influence on the extrudate technological indicators. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2(6 (128)). 6–13. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.301843>.
3. Papchenko, V., Matveeva, T., Bochkarev, S., Belinska, A., Kunitsia, E., Chernukha, A. et al. (2020). Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 3 (11 (105)). 66–76. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664>
4. Belinska, A., Bochkarev, S., Varankina, O. & Rudniev, V. (2019). Research on oxidative stability of protein-fat mixture based on sesame and flax seeds for use in halva technology. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 5/11 (101). 6–14. doi: 10.15587/1729-4061.2019.178908.
5. Papchenko, V., Stepankova, G., Karatieieva, O., Balandina, I., Shapovalenko, D., Kariuk, A. et al. (2023). Determining the effect of raw materials moisture and lipid content on the technological properties of the extruded protein-fat system. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 4 (11 (124)). 37–46. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.285132>.

6. Rahman, M. A. U., Rehman, A., Chuanqi, X. et al. (2015). Extrusion of feed/feed ingredients and its effect on digestibility and performance of poultry: A review. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*. 4 (4). 48–61. Available at: <http://surl.li/rqamn>.

7. Duplessis, M., Lapierre, H. & Girard, Ch. L. (2022). Biotin, folic acid, and vitamin B12 supplementation given in early lactation to Holstein dairy cows: Their effects on whole-body propionate, glucose, and protein metabolism. *Animal Feed Science and Technology*. 282. 115441. doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2022.115441.

8. Draganovic, V., van der Goot, A. J., Boom, R., Jonkers, J. (2011). Assessment of the effects of fish meal, wheat gluten, soy protein concentrate and feed moisture on extruder system parameters and the technical quality of fish feed. *Animal Feed Science and Technology*. 165 (3-4). 238–250.

9. Zhang, B., Liu, G., Ying, D., Sanguansri, L., Augustin, M. A. (2017). Effect of extrusion conditions on the physico-chemical properties and in vitro protein digestibility of canola meal. *Food Research International*. 100. 658–664.

10. Leonard, W., Zhang, P., Ying, D., Fang, Z. (2019). Application of extrusion technology in plant food processing byproducts: An overview. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 19 (1). 218–246. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12514>.

11. de Oliveira, F. C., Coimbra, J. S. dos R., de Oliveira, E. B., Zuñiga, A. D. G., Rojas, E. E. G. (2014). Food Protein-polysaccharide Conjugates Obtained via the Maillard Reaction: A Review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 56 (7). 1108–1125.

12. Bajaj, S. R., Singhal, R. S. (2019). Effect of extrusion processing and hydrocolloids on the stability of added vitamin B12 and physico-functional properties of the fortified puffed extrudates. *LWT*. 101. 32–39. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.11.011>.

13. Banjac, V., Vukmirovic, D., Pezo, L. & Draganovic, V. (2020). Impact of variability in protein content of sunflower meal on the extrusion process and physical quality of the extruded salmonid feed. *Journal of Food Process Engineering*. 44 (6). DOI: 10.1111/jfpe.13640.

14. Rahman, M. A. U., Rehman, A., Chuanqi, X. et al. (2015). Extrusion of feed/feed ingredients and its effect on digestibility and performance of poultry: A review. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*. 4 (4). 48–61. Available at: <http://surl.li/rqamn>.

15. Malomo, S. A., Aluko, R. E. (2015). Conversion of a low protein hemp seed meal into a functional protein concentrate through enzymatic digestion of fibre coupled with membrane ultrafiltration. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*. 31. 151-159. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2015.08.004>.

16. Benavides, P. Th., Cai, H., Wang, M. & Bajjalieh N. (2022). Life-cycle analysis of soybean meal, distiller-dried grains with solubles, and synthetic amino acid-based animal feeds for swine and poultry production. *Animal Feed Science and Technology*. 268. 114607. <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2020.114607>.

17. Wadhwa, M., Bakshi, M.P. (2016). Application of Waste-Derived Proteins in the Animal Feed Industry. Protein Byproducts. *Transformation from Environmental Burden Into Value-Added Products*. 10. 161–192. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802391-4.00010-0>.

18. Rahmani, M., Azadbakht, M., Dastar, B. & Esmaeilzadeh E. (2022). Production of animal feed from food waste or corn? *Analyses of energy and exergy. Bioresource Technology Reports*. 20. 101213. doi.org/10.1016/j.biteb.2022.101213.

19. Heilandt, T., Mulholland, C.A., Younes M. (2014). Involved in Food Safety: FAO/WHO Codex Alimentarius Commission (CAC). *Encyclopedia of Food Safety*. 4. 345–353. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-378612-8.00006-8>.

20. Корма екструдовані (2022). Вилучено з <https://flagma.ua/korma-ekstrudirovannye-o3536414.html>.

Bibliography (transliterated)

1. Олійні в умовах війни: посів, залишки, переробка, умови зберігання (2022). Вилучено з <https://latifundist.com/spetsproekt/963-olijni-v-umovah-vijni-posiv-zalishki-pererobka-umovi-zberigannya>.

2. Petik, I., Litvinenko, O., Stankevych, S., Zabrodina, I., Ponomarova, M., Kotliar, O., Kliuchko, R., Myhalenko, O., Pidpala, T., & Danylchuk, G. (2024). Determination of the cellulose- and lipid-containing components influence on the extrudate technological indicators. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2(6 (128)), 6–13. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.301843>.

3. Papchenko, V., Matveeva, T., Bochkarev, S., Belinska, A., Kunitsia, E., Chernukha, A. et al. (2020). Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3 (11 (105)), 66–76. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.203664>

4. Belinska, A., Bochkarev, S., Varankina, O. & Rudniev, V. (2019). Research on oxidative stability of protein-fat mixture based on sesame and flax seeds for use in halva technology. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5/11 (101), 6–14. doi: 10.15587/1729-4061.2019.178908.

5. Papchenko, V., Stepankova, G., Karatieieva, O., Balandina, I., Shapovalenko, D., Kariuk, A. et al. (2023). Determining the effect of raw materials moisture and lipid content on the technological properties of the extruded protein-fat system. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4 (11 (124)), 37–46. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.285132>.

6. Rahman, M. A. U., Rehman, A., Chuanqi, X. et al. (2015). Extrusion of feed/feed ingredients and its effect on digestibility and performance of poultry: A review. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 4 (4), 48–61. Available at: <http://surl.li/rqamn>.

7. Duplessis, M., Lapiere, H. & Girard, Ch. L. (2022). Biotin, folic acid, and vitamin B12 supplementation given in early lactation to Holstein dairy cows: Their effects on whole-body propionate, glucose, and protein metabolism. *Animal Feed Science and Technology*, 282, 115441. doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2022.115441.

8. Draganovic, V., van der Goot, A. J., Boom, R., Jonkers, J. (2011). Assessment of the effects of fish meal, wheat gluten, soy protein concentrate and feed moisture on extruder system parameters and the technical quality of fish feed. *Animal Feed Science and Technology*, 165 (3-4), 238–250.
9. Zhang, B., Liu, G., Ying, D., Sanguansri, L., Augustin, M. A. (2017). Effect of extrusion conditions on the physico-chemical properties and in vitro protein digestibility of canola meal. *Food Research International*, 100, 658–664.
10. Leonard, W., Zhang, P., Ying, D., Fang, Z. (2019). Application of extrusion technology in plant food processing byproducts: An overview. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 19 (1), 218–246. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12514>.
11. de Oliveira, F. C., Coimbra, J. S. dos R., de Oliveira, E. B., Zuñiga, A. D. G., Rojas, E. E. G. (2014). Food Protein-polysaccharide Conjugates Obtained via the Maillard Reaction: A Review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 56 (7), 1108–1125.
12. Bajaj, S. R., Singhal, R. S. (2019). Effect of extrusion processing and hydrocolloids on the stability of added vitamin B12 and physico-functional properties of the fortified puffed extrudates. *LWT*, 101, 32–39. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.11.011>.
13. Banjac, V., Vukmirovic, D., Pezo, L. & Draganovic, V. (2020). Impact of variability in protein content of sunflower meal on the extrusion process and physical quality of the extruded salmonid feed. *Journal of Food Process Engineering*, 44 (6). DOI: 10.1111/jfpe.13640.
14. Rahman, M. A. U., Rehman, A., Chuanqi, X. et al. (2015). Extrusion of feed/feed ingredients and its effect on digestibility and performance of poultry: A review. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 4 (4), 48–61. Available at: <http://surl.li/rqamn>.
15. Malomo, S. A., Aluko, R. E. (2015). Conversion of a low protein hemp seed meal into a functional protein concentrate through enzymatic digestion of fibre coupled with membrane ultrafiltration. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 31, 151-159. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2015.08.004>.
16. Benavides, P. Th., Cai, H., Wang, M. & Bajjalieh N. (2022). Life-cycle analysis of soybean meal, distiller-dried grains with solubles, and synthetic amino acid-based animal feeds for swine and poultry production. *Animal Feed Science and Technology*, 268, 114607. <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2020.114607>.
17. Wadhwa, M., Bakshi, M.P. (2016). Application of Waste-Derived Proteins in the Animal Feed Industry. Protein Byproducts. *Transformation from Environmental Burden Into Value-Added Products*, 10, 161–192. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802391-4.00010-0>.
18. Rahmani, M., Azadbakht, M., Dastar, B. & Esmaeilzadeh E. (2022). Production of animal feed from food waste or corn? *Analyses of energy and exergy. Bioresource Technology Reports*, 20, 101213. doi.org/10.1016/j.biteb.2022.101213.

19. Heilandt, T., Mulholland, C.A., Younes Institutions M. (2014). Involved in Food Safety: FAO/WHO Codex Alimentarius Commission (CAC). *Encyclopedia of Food Safety*, 4, 345–353. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-378612-8.00006-8>.

20. Корма екструдовані (2022). Вилучено з <https://flagma.ua/korma-ekstrudirovannye-o3536414.html>.

УДК 664.36: 633.522: 665.52

ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ОЛІЙНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ КОНОПЛЯНОЇ ОЛІЇ

А.П. БЄЛІНСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

І.П. ПЕТИК, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

І.А. БЄЛИХ, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

В статті розглянуто шлях вирішення проблеми стабілізації конопляної олії від окисного псування з одночасним збереженням її харчової цінності. Встановлено раціональне співвідношення конопляної та кукурудзяної олій в олійній композиції 6:4 відповідно.

Ключові слова: конопляна олія, кукурудзяна олія, антиоксиданти, ефірні олії, період індукції прискореного окиснення.

Вступ. Однією з основних проблем у структурі харчування є незбалансованість складу жиромісних продуктів [1, 2]. Населення в достатній кількості споживає жири, в яких превалюють поліненасичені жирні кислоти групи ω -6 (соняшникова, кукурудзяна, соєва олії) або мононенасичені групи ω -9 (оливкова олія). Водночас спостерігається гострий дефіцит у раціоні поліненасичених жирних кислот групи ω -3. Порушення в структурі харчування населення, у тому числі незбалансоване надходження ω -3 поліненасичених жирних кислот, сприяє збільшенню аліментарних захворювань (ожиріння), серцево-судинних захворювань, цукрового діабету тощо [3].

Перспективним джерелом ω -3 поліненасичених жирних кислот є олія з насіння коноплі (*Cannabis ruderalis*). Конопляна олія виготовляється з посівної коноплі, в якій відсутні канабіноїди. Така олія використовується в медичній практиці, у фармацевтиці та косметології. Застосування конопляної олії у харчових цілях порівняно обмежено через невеликий обсяг виробництва, хоча рядом досліджень обгрунтовано позитивний вплив цієї олії на здоров'я, і доведена потреба у харчуванні [4]. Вміст олії в насінні коноплі є сортовою ознакою і становить близько 27–38 %. Конопляна олія містить 54–56 % лінолевої (ω -6), 12–16 % ліноленової (ω -3) та і 16–18 % олеїнової (ω -9) жирних